

GAMBARAN IKLIM SOSIAL PESERTA PELATIHAN TATA RIAS DI PKBM

Annisak Wahid^{1,*}, Setiawati¹, Vevi Sunarti¹

¹Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Universitas Negeri Padang

*¹annisakwahid@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh baiknya pembinaan yang diberikan oleh tutor dalam kegiatan tatarias di PKBM Ashi-Shifa Pulau Nagari Gaduik Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam. Dilibat dari tutor sangat menjalin kerjasama yang baik dalam menjalankan kegiatan pelatihan tata rias di PKBM. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran iklim sosial pada proses pembelajaran tata rias di PKBM Ashi-Shifa. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, dengan responden warga belajar yang terdaftar sebagai anggota pelatihan tata rias. Teknik penarikan sampel menggunakan sampel jenuh (sensus), dimana semua anggota populasi dijadikan responden. Pengumpulan data menggunakan angket dengan analisis data menggunakan perhitungan persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) gambaran iklim sosial pada pembelajaran life skill tata rias ditinjau dari kerjasama dalam belajar, (2) gambaran iklim sosial pada pembelajaran life skill tata rias ditinjau dari keakraban dalam belajar, dan (3) Gambaran iklim sosial pada pembelajaran life skill tata rias ditinjau dari toleransi dalam belajar.

Kata Kunci: Iklim Sosial, Pelatihan, PKBM

PENDAHULUAN

Lembaga pendidikan merupakan salah satu sarana untuk membangun masyarakat. Lembaga pendidikan juga dapat dikatakan sebagai agen pembaharuan masyarakat bahkan perubahan individu maupun kelompok. Manusia Indonesia yang diharapkan saat ini adalah manusia yang mampu mengembangkan keseluruhan potensi yang dimilikinya. Gambaran manusia yang seutuhnya tersebut telah dirumuskan dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dibagi 3 jalur yaitu pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal. Pasal 3 juga menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar manusia yang beriman dan

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Presiden Republik Indonesia, 2003).

Upaya pengembangan potensi peserta didik untuk menambah dan memperluas pengetahuan maupun keterampilan yang berguna bagi peserta didik atau warga masyarakat pada umumnya mencakup berbagai bidang dalam kehidupan. Salah satu bidang peningkatan pengetahuan masyarakat adalah dalam bidang kerajinan tangan. Usaha pembangunan di bidang kerajinan tangan dalam hal partisipasi ataupun peran serta masyarakat merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan. Salah satu bentuk partisipasi pembangunan dalam bidang kerajinan tangan adalah terbentuknya suatu lembaga PKBM dalam masyarakat.

Pendidikan nonformal sering disebut juga pendidikan luar sekolah yang mempunyai cakupan cukup luas, mulai dari pendidikan anak usia dini sampai dengan pendidikan lanjut usia atau dikenal juga dengan *Life Long Education* dengan berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, bertujuan untuk mengaktualisasikan potensi manusia berupa sikap, tindakan dan kinerja menuju terbentuknya manusia yang gemar belajar yang memiliki kemampuan meningkatkan mutu dan taraf hidupnya.

Pendidikan Luar Sekolah (PLS) merupakan salah satu jalan untuk melengkapi bagi warga yang tidak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan di sekolah. Pendidikan nonformal dipandang sebagai pendidikan masyarakat sehingga bentuk, tujuan, dan kegiatannya menyentuh seluruh dimensi kehidupan masyarakat. Satuan pendidikan luar sekolah (nonformal) berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Pendidikan nonformal mempunyai fungsi utama untuk membina dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan masyarakat, lembaga dan keluarga. Satuan pendidikan nonformal adalah kelompok belajar, kursus- kursus, pelatihan, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan (Sudjana, 2001).

Sehubungan dengan tujuan dari pendidikan nasional tersebut di atas, selanjutnya UU tersebut juga menjelaskan bahwa pelaksanaan pendidikan nasional di Indonesia dapat diselenggarakan melalui tiga jalur. Jalur pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Selanjutnya, pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara

mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Sedangkan pendidikan nonformal itu banyak terdapat pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Tempat Penitipan Anak (TPA). Selain itu, ada juga berbagai kursus, di antaranya kursus musik, bimbingan belajar dan sebagainya.

Keberadaan pendidikan luar sekolah haruslah secara bersama dengan pendidikan persekolahan untuk menyiapkan warga belajar melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau pembelajaran, serta latihan-latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Satuan-satuan pendidikan luar sekolah berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia yang dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Makna yang terkandung adalah bahwa pendidikan luar sekolah mempunyai fungsi utama untuk membina dan meningkatkan kualitas manusia di lingkungan masyarakat (Sudjana, 2001).

Pendidikan luar sekolah menggarap program-program pendidikan yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, lapangan kerja, wirausaha, dan pembangunan pada umumnya. Sejalan dengan itu pendidikan luar sekolah didasarkan atas kebutuhan pendidikan dan kebutuhan belajar yang tumbuh di masyarakat. Sudjana (2001) mengemukakan tujuan program pendidikan luar sekolah berhubungan erat dengan kebutuhan peserta didik, kebutuhan masyarakat setempat dan atau kebutuhan lembaga tempat peserta didik bekerja.

Untuk merealisasikan bentuk pelayanan pendidikan nonformal tersebut dapat diselenggarakan dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan nasional melalui jalur Pendidikan Luar Sekolah adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) (Pamungkas, Sunarti, & Wahyudi, 2018). Diselenggarakannya PKBM adalah sebagai tempat bagi warga untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan dengan memanfaatkan sarana prasarana dan segala potensi yang ada disekitar lingkungan kehidupan masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya. Untuk mewujudkan hal di atas, maka dari itu pada tahun 2007 didirikanlah sebuah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang diberi nama Ashi-shifa.

Jadi dengan didirikannya PKBM Ashi-shifa ini diharapkan agar warga masyarakat Pulau Nagari Gaduik dapat meningkatkan taraf kehidupannya dan tidak tertinggal dari keterbelakangan sehingga kecamatan Tilatang kamang akan semakin maju. PKBM Ashi-shifa yang mana PKBM ini mengelola program pendidikan, salah satunya program kursus tata rias.

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan pada tanggal 2 Desember 2016, diperoleh informasi mengenai peserta didik pada program pendidikan kecakapan hidup tata rias dan kecantikan yaitu peserta didiknya adalah perempuan yang berusia antara 16-30 tahun, jumlahnya sebanyak 20 orang. Program pendidikan kecakapan hidup tata rias dan kecantikan di PKBM Asy-shifa ini proses pembelajarannya teori dan praktik yang didampingi oleh tutor sebanyak 3 orang yang sangat profesional dalam bidang tata rias.

Pelaksanaan pembelajaran pada program pendidikan kecakapan hidup tata rias dan kecantikan ini terlaksana dengan baik karena dipengaruhi dari iklim sosial yang bagus. Iklim sosial adalah kondisi, pengaruh dan rangsangan dari luar yang meliputi pengaruh sosial yang mempengaruhi peserta didik (Hadiyanto, 2016; Tarmidi & Wulandari, 2005). Sejalan dengan itu menurut Dalyono (2010), iklim sosial ialah semua orang/manusia lain yang mempengaruhi kita seperti dalam pergaulan sehari-hari dengan orang lain dengan keluarga, teman-teman, kawan sekolah dan sepekerjaan dan juga dapat dilihat dari kerjasama dalam belajar, keakraban dalam belajar, dan toleransi dalam belajar.

Dengan warga belajar yang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran yang dapat dilihat dari tingkat keberhasilan warga belajar yang bisa menyelesaikan setiap pelatihan yang diajarkan oleh tutor kepada warga belajar ini sangat berpengaruh pada lingkungan belajar yang menyenangkan dapat terlihat pada keaktifan peserta didik tata rias dan kecantikan. Adanya fenomena tersebut membuat penulis tertarik untuk mengkaji tentang gambaran iklim sosial pada proses pembelajaran tata rias yang dilaksanakan di PKBM Ashi-shifa.

METODE

Penelitian ini membahas suatu gejala apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Populasi dalam penelitian ini adalah warga belajar yang mengikuti kegiatan pelatihan tata rias di PKBM Ashi-Shifa sebanyak 20 orang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini mengungkapkan gambaran iklim sosial peserta pelatihan tata rias di PKBM Ashi-shifa Pulau Nagari Gaduik Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah angket, sedangkan alat pengumpul data yang digunakan adalah daftar pernyataan. Analisis data dalam penelitian ini adalah untuk melihat gambaran pembelajaran iklim sosial pada proses pembelajaran tata rias di PKBM Ashi-Shifa melalui iklim sosial pada

pembelajaran *life skill* tata rias di tinjau dari kerjasama dalam belajar, keakraban dalam belajar, toleransi dalam belajar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Iklim Sosial Ditinjau dari Kerjasama dalam Belajar

Gambar 1.
Histogram Frekuensi Iklim Sosial Ditinjau dari Kerjasama dalam Belajar

Dari histogram di atas dapat dilihat bahwa rata-rata yang menunjukkan angka tertinggi berada pada alternatif jawaban sangat setuju (ST). Berarti dapat disimpulkan bahwa iklim sosial pada pembelajaran *life skill* tata rias ditinjau dari kerjasama dalam belajar di PKBM Ashi-shifa menyatakan sangat baik.

Iklim Sosial Ditinjau dari Keakraban dalam Belajar

Gambar 2.
Histogram Frekuensi Iklim Sosial Ditinjau dari Keakraban dalam Belajar

Dari histogram di atas dapat dilihat bahwa rata-rata yang menunjukkan angka tertinggi berada pada alternatif jawaban sangat setuju (ST). Berarti dapat disimpulkan bahwa iklim sosial pada pembelajaran *life skill* tata rias ditinjau dari keakraban dalam belajar di PKBM Ashi-shifa menyatakan sangat baik.

Iklim Sosial Ditinjau dari Toleransi dalam Belajar

Gambar 3.

Histogram Frekuensi Iklim Sosial Ditinjau dari Toleransi dalam Belajar

Dari histogram di atas dapat dilihat bahwa rata-rata yang menunjukkan angka tertinggi berada pada alternatif jawaban sangat setuju (ST). Berarti dapat disimpulkan bahwa iklim sosial pada pembelajaran *life skill* tata rias ditinjau dari toleransi dalam belajar di PKBM Ashi-shifa menyatakan sangat baik.

Pembahasan

Iklim Sosial Ditinjau dari Kerjasama dalam Belajar

Kerjasama merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia, karena dengan kerjasama manusia dapat melangsungkan kehidupannya. Kerjasama juga menuntut interaksi antara beberapa pihak. Menurut (Soekanto, 2006) kerjasama merupakan suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu seperti, menjalin interaksi tutor dengan tutor, interaksi tutor dengan warga belajar dan interaksi warga belajar dengan warga belajar. Pendapat tersebut sudah jelas mengatakan bahwa kerjasama merupakan bentuk hubungan antara beberapa pihak yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama.

Siswanto (2000), kerjasama adalah kemampuan seorang untuk bekerja bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan, sehingga mencapai daya guna dan hasil yang sebesar-besarnya. Artinya kerjasama dilakukan oleh sebuah tim lebih efektif. Telah banyak riset membuktikan bahwa kerjasama secara berkelompok mengarah pada efisiensi dan efektivitas yang lebih baik. Hal ini sangat berbeda dengan belajar yang dilakukan dengan sendiri.

Anita (2005) mengemukakan bahwa kerjasama merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan dalam kelangsungan hidup manusia. Tanpa adanya kerjasama tidak akan ada keluarga, organisasi, ataupun sekolah, khususnya tidak akan ada proses pembelajaran di sekolah. Lebih jauh pendapat tersebut dapat diartikan, bahwa tanpa adanya kerjasama warga belajar, maka proses pembelajaran PKBM Ashi-Shifa tidak akan berjalan dengan baik dan akhirnya tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Melihat pentingnya kerjasama warga belajar dalam pembelajaran di kelas maka sikap ini harus dikembangkan.

Ada beberapa cara yang dapat menjadikan kerjasama dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah disepakati oleh dua orang atau lebih; 1) Saling terbuka, dalam sebuah tatanan kerjasama yang baik harus ada komasi yang komunikatif antara dua orang yang bekerjasama atau lebih; dan 2) Saling mengerti, kerjasama berarti dua orang atau lebih bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan, dalam proses tersebut, tentu ada salah satu yang melakukan kesalahan dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapkan. Secara prinsip, kerjasama harus berorientasi pada tercapainya tujuan yang baik, memperhatikan kepentingan bersama, dan prinsip saling menguntungkan.

Jadi kerjasama warga belajar dapat diartikan sebagai sebuah interaksi atau hubungan antara warga belajar dengan warga belajar dan warga belajar dengan tutor untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan yang dinamis yaitu, hubungan yang saling menghargai, saling peduli, saling membantu, dan saling memberikan dorongan sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Tujuan pembelajaran tersebut meliputi perubahan tingkah laku, penambahan pemahaman, dan penyerapan ilmu pengetahuan.

Iklim Sosial Ditinjau dari Keakraban dalam Belajar

Keakraban menurut (Hasri, 2005) keakraban merupakan suatu pertanda adanya kebersamaan suatu kegiatan. Kalau kebersamaan dalam kegiatan hilang bertanda pemakna bersama tentang nilai, pandangan, hidup bernegosiasi juga hilang. Jadi kurangnya rasa keakraban akan

terlihat dari perilaku individu dalam sebuah kegiatan yang mempertahankan jarak sosial dengan individu lainnya.

Smith & Mackie (2000) didefinisikan sebagai ikatan emosional positif dimana di dalamnya termasuk saling pengertian dan dukungan. Dimana dapat dijelaskan bahwa saling pengertian ini terjalin antara tutor dengan tutor, tutor dengan warga belajar, dan warga belajar dengan warga belajar. Di samping itu dukungan dalam belajar juga terjalin antara antara tutor dengan tutor, tutor dengan warga belajar, dan warga belajar dengan warga belajar.

Di PKBM Ashi-shifa bentuk saling pengertian antara tutor dengan tutor dapat dilihat dari kerjasama tutor dalam menentukan materi ajar, metode ajar, sumber belajar, pelaksanaan, evaluasi dan semua yang berhubungan dengan program PKBM Ashi-shifa Pulau Nagari Pulau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam. Lebih lanjut, bentuk saling pengertian antara tutor dengan warga belajar dapat dilihat dari tutor selalu mengetahui kebutuhan dari warga belajar, menghargai pendapat warga belajar, membantu warga belajar dalam memecahkan permasalahan dalam proses pembelajaran. Saling pengertian dan dukungan antara warga belajar dengan warga belajar.

Di sini dapat dilihat bahwa PKBM Ashi-shifa Pulau Nagari Gaduik Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, sangat menjalin erat hubungan antar sesama warga belajar seperti, warga belajar selalu bekerjasama memecahkan permasalahan dalam kegiatan pelatihan. Keakraban sebuah hubungan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain untuk mendapatkan sebuah kedekatan yang bermanfaat untuk mereka. Keakraban dalam belajar dapat dilihat dari hubungan sosial warga belajar yang baik dengan warga belajar yang memiliki hubungan sosial yang rendah jadi didalam lingkungan belajar warga keakraban warga belajar sangat menunjang dalam proses pembelajaran.

Jadi dalam proses pelatihan sangat perlu sekali adanya situasi serta kondisi yang menyenangkan dalam hal keakraban tutor dengan warga belajar, sehubungan adanya respon saling pengertian dan dukungan akan mempererat keakraban yang disertai rasa senang, puas nyaman dan begitupun sebaliknya kurang mempererat apabila tidak disertai dengan saling pengertian dan dukungan.

Iklm Sosial Ditinjau dari Toleransi dalam Belajar

Toleransi merupakan sikap untuk memberikan hak sepenuhnya kepada orang lain untuk memberikan hak sepenuhnya kepada orang lain

agar menyampaikan pendapatnya sekalipun pendapatnya salah dan berbeda (Misrawi, 2007). Menurut istilah toleransi berarti bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan), pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan) yang berbeda yang bertentangan dengan pendiriannya.

Budaya toleransi dalam konteks ini adalah adanya pikiran, sikap, prilaku, tindakan untuk bersabar, menahan diri, menghargai, menghormati, tidak mengganggu atau melecehkan pihak lain, meskipun mereka berbeda faham, pandangan dan keyakinan agama (Tholkhah, 2013). Lebih lanjut, toleransi dapat dilihat dalam bentuk sikap lapang dada, menghargai, mengakui, menghormati, tidak dendam, pengertian, terbuka terhadap pendapat, perbedaan, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, sikap dan sebagainya yang lain atau yang bertentangan dengan pendiriannya sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai iklim sosial peserta pelatihan tata rias di PKBM Ashi-Shifa Pulai Nagari Gaduik Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Iklim sosial pada pembelajaran *life skill* tata rias ditinjau dari kerjasama dalam belajar di PKBM ini telah berjalan dengan sangat baik. (2) Iklim sosial pada pembelajaran *life skill* tata rias ditinjau dari keakraban dalam belajar di PKBM ini telah berjalan dengan sangat baik. (3) Iklim sosial pada pembelajaran *life skill* tata rias ditinjau dari toleransi dalam belajar di PKBM ini telah berjalan dengan sangat baik.

REFERENSI

- Anita, L. (2005). *Cooperative Learning: Mempraktikkan Cooperative Learning di Ruang- Ruang Kelas*. Jakarta: Grasindo.
- Dalyono, M. (2010). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadiyanto, H. (2016). *Teori dan Pengembangan Iklim Kelas & Iklim Sekolah*. Jakarta: Kencana.
- Hasri, S. (2005). *Manajemen Pendidikan Pendekatan Nilai dan Budaya Nasional*. Makasar: Yayasan Pendidikan Makasar.
- Misrawi, Z. (2007). *Al-Qur'an Kitab Toleransi*. Jakarta: Pustaka Oasis.
- Pamungkas, A. H., Sunarti, V., & Wahyudi, W. A. (2018). Peran PKBM dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Hidup Masyarakat Sesuai Target SDGs. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 1(3), 301–307.

- <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i3.101240>
- Presiden Republik Indonesia. Sistem Pendidikan Nasional, Pub. L. No. 20 (2003). Indonesia.
- Siswanto, B. (2000). *Manajemen Tenaga Kerja* (2nd ed.). Jakarta: Erlangga.
- Smith, E. R., & Mackie, D. M. (2000). *Social Psychology* (2nd ed.). Philadelphia: Psychology Press.
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudjana, D. (2001). *Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung: Falah Production.
- Tarmidi, T., & Wulandari, L. H. (2005). Prestasi Belajar Ditinjau dari Persepsi Siswa terhadap Iklim Kelas pada Siswa yang Mengikuti Program Percepatan Belajar. *PSIKOLOGI*, 1(1), 19–27. Retrieved from [http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15707/psi-jun2005-\(3\).pdf;jsessionid=3B429C8E35ED022CD7CB574F3F57C33A?sequence=1](http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15707/psi-jun2005-(3).pdf;jsessionid=3B429C8E35ED022CD7CB574F3F57C33A?sequence=1)
- Tholkhah, I. (2013). Pendidikan Toleransi Keagamaan: Studi Kasus SMA Muhammadiyah Kupang Nusa Tenggara Timur. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 11(2), 165–181. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v11i2.432>